

Interviste/1

Caso e metodo

Intervista a Carlo Ginzburg

Cora Prezzi 0000-0002-8394-145X

CASE AND METHOD: INTERVIEW WITH CARLO GINZBURG

The interview retraces the central role of anomalous cases in Carlo Ginzburg's works, starting from his earliest investigations into witchcraft trials and the inquisitorial transcripts concerning the *benandanti* and the miller Menocchio. It also reflects on the relationship between microhistory and case studies, as well as the role of chance in historical research. It finally focuses on Carlo Ginzburg's recent interest in casuistry as an historical phenomenon and his book *Nondimanco* (2018), devoted to Machiavelli and Pascal, along with the volume he edited, *Historical Approach to Casuistry* (2020), which focuses on casuistry as a cognitive tool for analyzing the relationship between exceptions and norms across various fields, from theology to law.

Introduzione

In anni recenti, Carlo Ginzburg ha dedicato parte delle sue ricerche alla casuistica, pubblicando nel 2018 una raccolta di saggi intitolata *Nondimanco* che, nel suo insieme, fa emergere un'inattesa convergenza tra Machiavelli e Pascal rispetto alla casuistica in quanto metodo o stile di ragionamento¹. Negli stessi anni in cui prendeva forma il progetto di riunire una selezione di articoli dedicati a Machiavelli e Pascal sotto la chiave di lettura del *nondimanco* – la congiunzione casuistica –, il tema era anche al centro di un progetto di ricerca che ha portato alla pubblicazione del volume collettivo intitolato *Historical Approach to Casuistry*². Come mostra questa raccolta curata da Ginzburg insieme

¹ C. Ginzburg, *Nondimanco. Machiavelli, Pascal*, Milano 2018.

² *A Historical Approach to Casuistry: Norms and Exceptions in a Comparative Perspective*, a cura di C. Ginzburg e L. Biasiori, London 2019.

a Lucio Biasiori, la storia della casuistica inizia ben prima della sua definizione nell'ambito della teologia morale cristiana della prima età moderna. Il volume esplora infatti l'intersezione tra campi diversi – medicina e religione, morale e diritto – con attenzione particolare alle tre religioni del libro, identificate come contesti particolarmente produttivi di riflessioni teoriche sulla relazione tra leggi generali e casi particolari; e, muovendo da André Jolles³, fa luce sulla casuistica in quanto strumento cognitivo che ha per oggetto la relazione tra eccezioni e norme, nell'ambito di diverse tradizioni religiose, giuridiche e culturali.

L'interesse per la casuistica rappresenta però il punto di arrivo di una traiettoria che di fatto attraversa l'intera opera di Carlo Ginzburg. L'intervista che segue ne ripercorre gli snodi più significativi, evidenziando la centralità di ricerche basate su casi anomali, che a loro volta hanno sollecitato riflessioni di metodo e, infine, la necessità di sondare la casuistica come fenomeno storico.

Nel *Formaggio e i vermi*, ad esempio, in riferimento al caso del mugnaio Menocchio processato dall'Inquisizione per le sue idee eterodosse, Ginzburg parlava di un microcosmo (compariva qui il prefisso *micro*, in seguito incluso nella formula *microstoria*) attraverso il quale era possibile scrutare un panorama più ampio⁴. Nonostante la loro eccezionalità, e anzi proprio grazie a essa, le confessioni di Menocchio – le sue strane idee cosmogoniche, la sua visione del mondo e della religione che gli inquisitori non riuscivano a ricondurre a nessuna delle eresie a loro note – permettevano infatti di osservare la convergenza di fattori molteplici: la reazione tra i libri che il mugnaio leggeva e il suo filtro ricettivo; la contrapposizione tra materialismo e metafisica e tra letteralismo e allegoria; l'impatto della diffusione della stampa e della crisi dell'unità religiosa causata dalla Riforma.

Oltre a quella su Menocchio, l'intervista ripercorre altre ricerche basate su singoli casi, per lo più provenienti dagli archivi dell'Inquisizione: da Chiara Signorini, a Menichino di Latisana e gli altri benandanti, al vecchio lupo mannaro livone che portò Ginzburg a riesaminare un famoso caso clinico di Freud. Accomunate da una narrazione volta a rendere espliciti non solo i risultati ma anche la costruzione dell'indagine, tutte queste ricerche presero le mosse da uno scarto, da un'anomalia, da un dettaglio che richiedeva di essere decifrato *costruendo* un contesto: infatti, il contesto in grado di rendere questi casi parlanti, cioè produttivi di nuova conoscenza, non è dato né ovvio, come non ovvie sono le domande da porre a una documentazione che pure, intuitivamente, promette di rivelare qualcosa di inatteso e di valido oltre i confini di un caso circoscritto. In più occasioni, si accenna anche al momento generativo di una ricerca – e viene dalla fotografia il lessico qui impiegato per descrivere quell'esperienza: il momento cioè in cui si trovano le domande e che talvolta è più importante di quello in cui si trovano le risposte, poiché il valore scientifico delle prime può essere maggiore e più duraturo di quello delle seconde.

³ Cfr. A. Jolles, *Forme semplici*, Milano 1980, pp. 160-184.

⁴ Cfr. C. Ginzburg, *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Milano 2019, p. XXII.

Intrecciato al tema dei casi, il filo del metodo attraversa l'intervista in chiave retrospettiva. Le riflessioni proposte da Ginzburg sul suo lavoro di storico muovono sempre dalla ricerca empirica: è solo a partire da problemi concreti che vengono affrontate questioni di carattere metodologico – o di poetica della ricerca⁵, o di stile di ragionamento, per usare la formula di Ian Hacking⁶ –, traendo anche considerazioni generali sulla pratica storiografica. Già nel 1965, d'altra parte, un Carlo Ginzburg poco più che ventenne aveva criticato la tendenza allora diffusa a leggere Marc Bloch, uno dei maggiori storici della generazione precedente, come un “metodologo”, facendo cioè prevalere il Bloch del *Métier d'historien* sul Bloch “analitico” e sulle ricerche empiriche dello storico alsaziano⁷. Non per caso, allora, questa intervista, che parte dalle radici dell'interesse di Ginzburg per i casi, le eccezioni e le anomalie, prende le mosse dalla lettura del grande libro di Bloch sui re taumaturghi. Fu lì che Ginzburg comprese che parte del mestiere di storici e storiche consiste nel trasformare particolari anomali o apparentemente insignificanti in casi in grado di produrre guadagni conoscitivi di grande portata. Da allora non ha mai smesso di dare la caccia a quei punti di innesco che Auerbach chiamava *Ansatzpunkte* – casi⁸.

CP *Ti propongo di ripercorrere, a partire dal binomio caso e metodo – che è in realtà un trinomio, visto che “caso” ha un doppio significato – alcune tappe della tua ricerca, dove è spesso presente sia il tema dei casi e della casualità, sia una riflessione sul metodo in chiave di autoanalisi retrospettiva.*

Dato che le cose sono piuttosto intricate, procederei seguendo un criterio cronologico. Partirei quindi dall'emergere del tuo interesse per i casi (cases), passando poi per le riflessioni sul ruolo del caso (chance) nella ricerca, fino ad arrivare agli anni più recenti in cui hai intrapreso anche uno studio della casuistica come fenomeno storico.

Se procediamo seguendo la cronologia, dobbiamo partire dal saggio del 1961 sul processo contro Chiara Signorini...

CG Io invece andrei ancora più indietro.

CP *Ah, bene!*

⁵ Cfr. C. Ginzburg, *Conversare con Orion*, in Id., *La lettera uccide*, Milano 2021, pp. 135-141, p. 140.

⁶ Cfr. I. Hacking, *The Taming of Chance*, Cambridge 1990, p. 7 (citato in J. Forrester, *Thinking in Cases*, Cambridge 2017, p. 2).

⁷ Cfr. C. Ginzburg, *A proposito della raccolta dei saggi storici di Marc Bloch*, in «Studi medievali», 3, 6, 1965, pp. 335-353, p. 339.

⁸ Cfr. C. Ginzburg, *Le nostre parole, e le loro. Una riflessione sul mestiere di storico, oggi*, in Id., *La lettera uccide*, pp. 69-86, p. 83.

CG Sì. Quando ero studente della Normale, dovevo fare come ogni anno un colloquio. Per il mio secondo anno, Arsenio Frugoni mi propose un colloquio sulle *Annales*. Siamo nel 1959. A quel tempo avevo già deciso di cercare di imparare il mestiere dello storico e avevo letto l'*Apologie pour l'histoire* (1949) di Marc Bloch, ma delle *Annales* non sapevo niente. Accanto alla biblioteca universitaria di Pisa, c'era una biblioteca che possedeva una collezione delle *Annales* a partire dalle prime annate. Cominciai allora a percorrere la collezione concentrandomi sui primi dieci anni, e poi su Bloch. Perché? Perché lì trovai una copia della prima edizione di *Les rois thaumaturges* (1924), che in quel momento non era ancora stato ristampato. Quest'anno [2024], a Lione, si celebra il centenario di *Les rois thaumaturges*, che quando svolgevo quella ricerca sulle *Annales*, era un libro praticamente dimenticato⁹. Cominciai a leggere e ne fui preso in maniera irresistibile. Non avrei mai potuto immaginare che un libro di storia potesse essere costruito attorno a... – e qui mi viene fatto di dire – *un caso* come quello. Mi pare impressionante – ed è qualcosa che ho riscoperto recentemente, ma che di certo ha agito in me in maniera sotterranea per decenni – che Bloch scrivesse che il tema del libro, cioè il potere attribuito ai re di Francia e Inghilterra di curare la scrofolia, se preso isolatamente sarebbe stato un'*anomalie ridicule*, mentre, se inserito in un contesto, diventava qualcosa in grado di gettare luce (e qui arriva il sottotitolo del libro) *sopra il carattere soprannaturale attribuito alla potenza dei re*. Retrospectivamente, mi colpisce molto che la questione dell'anomalia mi sia arrivata attraverso il caso studiato da Bloch e sia stata poi un filo conduttore nella mia ricerca fino a oggi.

CP Poco dopo la lettura del libro di Bloch, hai iniziato la ricerca sul caso di Chiara Signorini, un processo per stregoneria celebrato a Modena, nel 1519, da Bartolomeo Spina. Ciò che più ci interessa in questa sede è il fatto che, studiando quel processo, nonostante non fossi soddisfatto dei risultati, avevi intuito che alcuni elementi erano potenzialmente generalizzabili. Infatti lo presentavi come un caso «in qualche modo paradigmatico».

CG Io partivo da una sorta di ingenua ipotesi, comprensibile allora in uno studente di sinistra, della stregoneria come una forma elementare di lotta di classe: Gramsci più Michelet, la strega come incarnazione della rivolta. Prima ero stato a Londra, dove viveva la mia famiglia, e avevo iniziato a lavorare sul caso di Loudun, in seguito studiato da Michel de Certeau¹⁰. Quando poi andai a Modena – era stato Delio Cantimori a suggerirmi di andare a lavorare lì sui processi di inquisizione – trovai il processo contro Chiara Signorini, una contadina cacciata da un fondo perché accusata di aver fatto un maleficio contro la padrona. Ebbi un senso di delusione perché mi pareva che la conferma della

⁹ Il Colloque international *Marc Bloch et Les rois thaumaturges, 1924-2024. Mentalités et anthropologie historique, un siècle après*, si è svolto a Lione dal 12 al 14 dicembre 2024 (Ndr).

¹⁰ Cfr. M. de Certeau, *La Possession de Loudun*, Paris 1970.

mia ipotesi arrivasse troppo presto e quindi fosse poco interessante. Poi il saggio prende un'altra strada, infatti il sottotitolo è *Stregoneria e pietà popolare*. Alla fine del saggio scrivevo:

Come già si accennava, il processo qui preso in esame sembra consentire una verifica – sia pure parziale e limitata – dell'esistenza di alcuni problemi e nessi, non certo inediti, ma posti finora con scarso fondamento. Più in generale, esso è forse in grado di gettare qualche luce sulla natura del rapporto, che si concretava drammaticamente nel processo, tra streghe e inquisitori, – e fornire in tal modo un'indicazione per la lettura di questo tipo di fonti. Anche da questo punto di vista il caso di Chiara Signorini, pur nei suoi aspetti irriducibilmente individuali, può assumere un significato in qualche modo paradigmatico¹¹.

A posteriori sono stato colpito da due cose. Da un lato, il termine 'paradigmatico', che mi ha fatto subito pensare a Kuhn¹²; ma poi mi sono accorto che il libro di Kuhn uscì l'anno dopo, e quindi io usavo il termine 'paradigmatico' in uno dei tanti significati indicati da Kuhn, cioè nel senso di 'esemplare'. Dall'altro lato, qui parlavo di 'caso'; in un saggio, mi sono interrogato sul perché¹³. A cosa penso quando ragiono in termini di casi? Da un lato penso a Freud, dall'altro a Sherlock Holmes. E poi quello di Chiara Signorini era indubbiamente un caso anomalo. Retrospectivamente, il fatto che un caso anomalo possa essere paradigmatico mi pare qualcosa che mi ha sospinto in una certa direzione. Infatti, quando mi sono imbattuto in Menichino da Latisana e negli altri benandanti, si è ripresento il tema del caso e dell'anomalia.

CP Quindi il dialogo tra Chiara e l'inquisitore era al tempo stesso anomalo ed esemplare perché rivelava, a differenza di altri processi di cui eri a conoscenza, qualcosa che prometteva di avere valore anche su una scala più vasta: il fatto cioè che tra le aspettative di Bartolomeo Spina e le posizioni di Chiara Signorini non ci fosse una piena coincidenza, ma uno scarto?

CG Esattamente: l'inquisitore è colto di sorpresa, come me. Su questa duplice sorpresa ho continuato a riflettere, perché si ripete anche nel caso dei benandanti: la possibilità di cogliere qualcosa che mi prende di sorpresa in una serie di processi considerati stereotipati. Hugh Trevor-Roper aveva sottolineato la convergenza di atteggiamento tra le vittime e i giudici; io invece avevo trovato uno scarto, e la possibilità di questo scarto mi era sembrata promettente. Qui c'è già l'idea di essere colti di sorpresa: qualcosa che può succedere e che però può anche essere cercata. Si slitta quindi dal caso alla casualità e alla produzione intenzionale del caso.

¹¹ C. Ginzburg, *Stregoneria e pietà popolare. Note a proposito di un processo modenese del 1519*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», 2, 30, 1961, pp. 269-287, poi in Id., *Miti emblematici spie. Morfologia e storia*, Milano 2023, pp. 25-47, p. 40.

¹² Cfr. Th. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago 1962.

¹³ Cfr. C. Ginzburg, *Disciplines, Serendipity, Case Studies* in «European Review», 28, 1, 2020, pp. 1-17.

CP Sì, vorrei chiederti di parlare anche di questo slittamento, su cui hai riflettuto in diverse occasioni. Resterei però ancora un momento sul dossier dei benandanti, che hai scoperto all'inizio degli anni Sessanta ed è tutt'oggi considerato una documentazione straordinaria. Allo studio di quei processi hai dedicato il tuo primo libro, *I benandanti* (1966); e *Storia notturna* (1989) può essere letta come un riesame, su scala più vasta, del caso dei benandanti, o come la costruzione, durata venticinque anni, di un programma di ricerca che ha avuto origine col casuale ritrovamento del processo di Menichino della Nota all'Archivio di Stato di Venezia. La traiettoria che collega questi due libri fa emergere, da un lato, la connessione tra l'individuazione di un caso e il problema della sua generalizzazione; dall'altro, la questione della relazione tra norma e anomalia.

CG I benandanti si configuravano certamente come un 'caso' rispetto alla massa dei processi per stregoneria in Europa e non solo in Europa, e sono rimasti un'eccezione per la ricchezza della documentazione conservata. Qui si è posto il problema del passaggio dal caso alla norma e questo passaggio è sicuramente rappresentato da *Storia notturna*. Nella *Prefazione* ai benandanti scrivevo che tra i due tipi di comparazione suggeriti da Bloch, cioè quello etnografico e quello storico, io avevo scelto quello storico e pertanto avrei trascurato la connessione, indubitabile, tra benandanti e sciamani. Ma bluffavo: in realtà non avevo documenti a sostegno di un'affermazione del genere. Retrospectivamente, penso che a spingermi in direzione degli sciamani sia stata una pagina di Shirokogoroff citata da de Martino all'inizio del *Mondo magico* (1948)¹⁴. In quel passo ci sono due che si incontrano, uno sciamano e un altro, e lo sciamano dice 'tu dovrai venire' e l'altro dice 'no': esattamente lo stesso dialogo che avvenne tra due benandanti, Tamburlino e Menichino da Latisana. Quindi, quando lessi il dialogo riportato nel processo di Menichino, c'era stato questo flash. A quel punto mi sono avviato su una strada in cui la generalizzazione del caso dei benandanti implicava degli strumenti diversi. In questo caso lo strumento della generalizzazione è stato la morfologia. *Morfologia e storia* è già il sottotitolo di *Miti emblematici* (1986), che precede *Storia notturna*. A quel tempo ero stato molto impressionato dal libro di Propp, *Le radici storiche dei racconti di fate* (1949). Però, rileggendo molti anni dopo Propp mi sono accorto che la sua era una morfologia statica, mentre nella mia ricerca pensavo a una morfologia dinamica, come quella – l'ho scoperto recentemente – di Georges Cuvier, che si dichiarava «antiquario di un'espèce nouvelle». Qui siamo in una traiettoria che non è ancora arrivata alla casuistica, ma è come se il lavoro sui casi abbia preceduto, come è normale – o dovrebbe esserlo – una riflessione sopra la prospettiva sui casi.

¹⁴ S.M. Shirokogoroff, *The Psychomental Complex of the Tungus*, London 1935; E. de Martino, *Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo*, Torino 1948.

CP *Prima di passare alla casuistica proporrei qualche altra tappa. Hai parlato della comparazione, di cui anche in seguito ti sei occupato in diverse occasioni. Ad esempio, subito dopo l'uscita di Storia notturna, sottolineavi l'importanza della comparazione in ricerche basate su casi nella tua introduzione al libro dell'epidemiologo Paolo Vineis, Modelli di rischio (1990), pubblicato tra gli ultimi titoli della collana «Microstorie». In quella sede hai sottolineato quanto gli storici avessero da imparare dalle pratiche e dalle riflessioni degli epidemiologi. Da allora hai continuato a interrogarti sulla comparazione, fino a un libro che hai scritto recentemente insieme allo storico delle religioni Bruce Lincoln, Old Thiess. A Classic Case in Comparative Perspective (2020). Il binomio caso/comparazione qui è centrale ed esibito fin dal sottotitolo. Ancora una volta è coinvolto il dossier dei benandanti che, insieme al caso di Thiess, ti hanno fornito i comparanda per riesaminare il caso dell'uomo dei lupi studiato da Freud.*

CG Qui ci imbattiamo ancora una volta nei casi anomali: anomalo il caso dei benandanti, anomalo il caso Thiess, anomalo anche il caso di cui si occupa Freud. Ma anomalia non vuol dire unicità. Si dà la possibilità di costruire delle comparazioni, che non implicano identità: ci sono convergenze e divergenze. Tornando su questi tre casi, quello che ho proposto nel libro su Thiess è l'idea di anomalie congiuntive, che trasferisce in un contesto non strettamente testuale gli errori congiuntivi proposti dal filologo Paul Maas. Mi pare un'idea buona, che si può sfruttare. Sicuramente, la mia consapevolezza dell'importanza del modello filologico è cresciuta nel corso degli anni.

CP *Tra I benandanti e Storia notturna c'erano state diverse altre ricerche, come ad esempio quella raccontata nel Formaggio e i vermi (1976), il tuo libro più famoso. Anche questa esperienza di ricerca, ancora una volta nata in archivio, può essere osservata nell'angolazione che ci interessa qui: la costruzione di un caso, la tensione tra norma e anomalia e tra generale e particolare, dove il particolare coincide qui con l'individuo e dunque si pone la questione epistemologica della conoscenza della singolarità. Sicuramente, lavorando su Menocchio avrai dovuto anche 'scomporlo' negli insiemi a cui appartiene e fare sondaggi in varie direzioni, ad esempio: contadini scolarizzati; mugnai che frequentano circoli di eretici eccetera. Perché il caso di Menocchio è anomalo? E perché può essere considerato rappresentativo? E in che modo Menocchio è diventato un caso?*

CG Dopo aver trovato il processo di Menichino a Venezia, ho continuato il viaggio alla ricerca di frammenti di archivi dell'inquisizione; la tappa successiva era Udine. Siamo nel 1962. Mi dicono che l'archivio del palazzo arcivescovile non è consultabile. Vado allora alla biblioteca comunale e scopro – per caso – che lì c'è un volume manoscritto, rubato dall'archivio arcivescovile, che è un elenco dei primi mille processi celebrati dall'inquisizione in Friuli, compilato da un inquisitore all'inizio del Settecento. Scopro così che di benandanti ce ne erano un mucchio, e in seguito sono riuscito a consultare i processi. Mentre

scorrevo questo documento, mi imbatto in una descrizione di due processi contro un contadino che predica che il mondo è nato *ex putredine*. E lì ho avuto un flash: mi è venuta in mente l'ala destra del polittico di Isenheim dipinto da Grünewald, che si trova a Colmar. Poi ho capito perché. In un suo libro, Kenneth Clark aveva descritto il paesaggio dove ci sono i due eremiti come un paesaggio antidiluviano, in cui manca solo un dinosauro. Il mondo *nato dalla putredine...* Tra l'altro, qui a Bologna, una copia dell'edizione italiana del libro di Clark si trova nel fondo di Francesco Arcangeli all'Archiginnasio. Sono andato a controllare e ho visto che Arcangeli aveva sottolineato quella frase con un *notabene*. Una strana convergenza: quindi l'anomalia è rafforzata da questa anomalia del tutto inaspettata. Allora avevo segnato il riferimento a questi due processi e non me ne sono occupato per sette anni. Quando poi, dopo aver scritto *I benandanti*, sono tornato a Udine, ho cominciato a leggere i processi contro Menocchio e sono rimasto sbalordito dall'anomalia del suo caso. Nel libro parlo di un altro mugnaio modenese, Pellegrino Baroni detto Pighino, che presenta dei punti di convergenza con Menocchio (ora approfonditi da Susanna Peyronel Rambaldi nel suo libro *L'eresia di un contadino*¹⁵). Ma l'anomalia di Menocchio è flagrante. Il fatto che questo mugnaio sapesse leggere e scrivere mi ha posto davanti alla domanda: come leggeva?; ossia a pormi il problema della ricezione. Di questo ero diventato consapevole soprattutto grazie a Gombrich, *Art and Illusion* (1960), cioè del fatto che ci sia un filtro tra i pittori e la realtà a cui si trovano di fronte. Così ho cercato di capire quale filtro si interponesse tra Menocchio e i libri che leggeva, guardando alla cultura orale e formulando un'ipotesi di tipo generalizzante, a partire dal caso di Menocchio, di un filtro costituito da una cultura orale contadina. La cosa interessante è che questo tipo di generalizzazione è stato uno degli elementi che più hanno contribuito alla fortuna del libro. Oltre alla personalità di Menocchio, ovviamente, alla fortuna del *Formaggio e i vermi* ha contribuito anche la presenza di elementi che si ritrovano nelle culture più varie: la sfida al potere politico e religioso e l'intersezione tra cultura orale e libro a stampa. Certo, Menocchio è un'anomalia; ma anche la sua lettura dei libri che cita (ce ne saranno stati altri) è una lettura inaspettata, perché isola degli elementi che non ci aspetteremmo in un lettore banale: un'anomalia dentro l'anomalia.

CP Su questo punto è intervenuto Franco Moretti, in un saggio in cui ha definito la tua opera «una sfida ideale per chi si occupa di storia quantitativa della cultura»¹⁶. Moretti sostiene che la presenza di anomalie nella storia della cultura dipenda dalla possibilità, che si dà in questo campo e non in altri, del formarsi di 'miscelè' di temporalità diverse, dunque dalla coesistenza di elementi provenienti da contesti diversi e anche cronologicamente molto lontani. Quindi a rendere anomalo

¹⁵ S. Peyronel Rambaldi, *L'eresia di un contadino. Storia di Pighino Baroni del feudo di Savignano (XVI sec.)*, Roma 2024.

¹⁶ F. Moretti, *Eccezioni, norme, casi limite*, Carlo Ginzburg, in Id., *Falso movimento. La svolta quantitativa nello studio della letteratura*, Milano 2022, pp. 39-54.

il caso di Menocchio è il fatto che quell'individuo abbia avuto accesso alla cultura del suo tempo – Menocchio leggeva opere contemporanee e aveva intercettato le nuove tendenze in materia di dissidenza religiosa – e, al contempo, conservava memoria di una cultura antichissima. Questa possibilità di convivenza di sincronia e diacronia, cioè di due temporalità diverse, mi sembra espressa anche dal modello filologico degli errori congiuntivi, che permette di pensare l'anomalia come il convergere in un unico punto del tempo di elementi che provengono da contesti diversi.

CG Sì, perché questo filtro è inconsapevole, non è un filtro che viene articolato. Gli errori congiuntivi sono errori generati da elementi vari, tra cui questo filtro che si diceva. Qui tocchiamo un tema che mi ha appassionato e mi appassiona: il libro di Freud sulla psicopatologia della vita quotidiana e il libro di Timpanaro sul lapsus freudiano¹⁷. Timpanaro ha riletto e criticato Freud alla luce della filologia, ma si è occupato di spiegare i lapsus in una prospettiva che forse non tiene conto di questa pluralità temporale. L'idea degli errori congiuntivi proposta da Paul Maas – che io ho trasferito in anomalie congiuntive – mi interessa perché dà la misura della ricchezza di un fenomeno come l'errore. Se proviamo ad approfondire il fenomeno dell'errore, si apre qualcosa che mi pare compatibile sia con le spiegazioni di Timpanaro, che rinvia a un tipo di spiegazione puramente testuale rispetto a quelle di Freud, sia con la prospettiva di Freud, che può rinviare a una stratificazione della memoria.

CP *Tornando alla lettura del caso di Menocchio proposta da Moretti (ma si potrebbero fare anche altri esempi tra i casi che hai studiato) e al problema della ricezione, io pensavo all'idea di un significante che può ospitare significati culturali diversi e provenienti da profondità cronologiche diverse, che coesistono.*

CG Braudel si è occupato di questa stratificazione – i tre tempi storici eccetera –, ma non riferita all'individuo. Bisognerebbe rileggere Braudel a partire da qui.

CP *Anche un'altra tua ricerca, meno nota del Formaggio e i vermi, è costruita attorno a un singolo individuo: quella dedicata a Jean-Pierre Purry, La latitudine, gli schiavi, la Bibbia. Un esperimento di microstoria. Si tratta di un saggio pubblicato per la prima volta, in inglese, nel 2005 e recentemente uscito anche in italiano nella raccolta La lettera uccide (2021). Questo saggio ci permette di riflettere sul rapporto tra microstoria e case studies. Il libro su Menocchio precedeva la discussione sulla microstoria, anche se poi è stato considerato un testo fondativo di quella prospettiva storiografica. Il saggio su Purry, invece, è stato scritto dopo il decennio di intensa attività del gruppo della microstoria, in un panorama storiografico che poneva anche sfide nuove. In questo saggio hai fortemente sottolineato la rilevanza di oggetti di studio individuali per la comprensione di processi di portata globale, anche nel senso*

¹⁷ S. Timpanaro, *Il lapsus freudiano: psicanalisi e critica testuale*, Firenze 1974.

della global history e della storia dei processi di globalizzazione. Volevo quindi introdurre anche la microstoria in questo discorso su caso, comparazione, norma e anomalia.

CG Effettivamente, benché *Il formaggio e i vermi* sia considerato un testo esemplare della microstoria, il termine ancora non compare. Ma come ho sottolineato più volte, è anche attorno alla discussione sul *Formaggio e i vermi* sulla rivista «Quaderni storici» che prese forma il progetto di microstoria. Recentemente, nella nuova edizione di *Miti emblematici*, ho pubblicato una postfazione in cui rileggo *Spie* (1979), perché mi sono accorto che lì avevo fatto un passo indietro rispetto a *Il formaggio e i vermi*¹⁸. In *Spie* non si nomina mai la microstoria (e qualcuno ha anche scritto che quel saggio ha costituito un ostacolo per gli sviluppi della microstoria). L'insistenza che c'è, in *Spie*, sull'elemento della singolarità nell'approccio storico trascura il nesso tra caso e generalizzazione che avevo invece sottolineato nel *Formaggio e i vermi*. Oggi sono tornato sopra questo nesso tra caso e norma, caso e generalizzazione. È chiaro che 'norma' è un termine equivoco, perché può significare sia una norma legale o morale, sia una normalità statistica. Quando parlavo di Menocchio come un'anomalia, pensavo a Menocchio come a una sorta di anomalia statistica. Quando ho lavorato su Purry, il panorama stava certamente cambiando: come accennavi, era iniziato il discorso sulla storia globale e anche il discorso sui *big data*. Io credo che ciò che i *big data* per definizione cancellano sono le anomalie. Si tratta quindi di mostrare, contro i *big data*, la ricchezza cognitiva delle anomalie. Le anomalie sono più ricche perché la norma non può includere tutte le anomalie, mentre viceversa l'anomalia per definizione include la norma. Questa insistenza sulla ricchezza *cognitiva* dell'anomalia non ha nulla a che fare con la fascinazione di Foucault per l'anomalia (Pierre Rivière eccetera), del tutto irresponsabile e assolutamente da rifiutare: qui si tratta di un'anomalia *cognitiva*. Nel caso di Purry si incontrano due livelli, quello della realtà e quello della realtà documentata. Quanti Purry sono esistiti? Ma quanti Purry hanno lasciato una documentazione? Il problema dell'asimmetria tra la realtà e la documentazione – che, se vogliamo, è una banalità assoluta – viene spesso ignorato.

CP Questo ci porta al tuo saggio intitolato *Conversare con Orion (2001)*, che ci interessa in questa sede perché pone il tema del doppio significato della parola italiana 'caso', del ruolo che nella ricerca ha la casualità e della tensione tra chance e case. *Conversare con Orion* registra in presa diretta la genesi della ricerca su Purry, e descrive il momento in cui il caso, nel senso di chance, diventa caso nel senso di case. Per descrivere l'interazione tra fattori diversi che convergono in questo punto d'innescamento – fattori solo in parte controllabili: anche l'eccezionalità della documentazione, per dirne una, ha a che fare con il caso, dato che molti documenti sono sopravvissuti per un insieme di casualità – hai fornito varie analogie: ad esempio

¹⁸ C. Ginzburg, *Postfazione*, in Id., *Miti emblematici*, pp. 309-320.

l'objet trouvé che diventa opera d'arte, il disegno intravisto nella macchia sul muro e, con riferimento a Proust, hai parlato di «non ricerca in direzione giusta»¹⁹. Perché il caso (nel senso della casualità) è tanto importante per la conoscenza, al punto di portare un ricercatore a inventare tecniche per riprodurre artificialmente l'incontro casuale con un problema di ricerca?

CG Se ammettiamo che ci sono documenti che per caso si sono conservati e sono particolarmente ricchi, l'idea di moltiplicare i casi, di produrli, mi pare una conseguenza abbastanza... stavo per dire *inevitabile*. Se non sbaglio, qualcosa del genere è stato sostenuto da Salvatore Luria, premio Nobel allievo di mio nonno. L'idea di produrre dei casi mi pare qualcosa di estremamente importante. In questi due saggi tra loro connessi, *Conversare con Orion* e *La latitudine, gli schiavi e la Bibbia*, parto dall'idea di fare ricerche a caso sul catalogo. In quel momento stavo lavorando a un saggio su Auerbach e la lettura di un passo delle *Lettres philosophiques* di Voltaire. Avevo costruito una serie di scatole cinesi: leggere in prospettiva Auerbach che legge in prospettiva Voltaire. Volevo però cercare di ricostruire anche il modo in cui Voltaire veniva letto. L'idea di usare la strategia obliqua che sto per menzionare era, in quel caso, ridicola: sulla ricezione di Voltaire abbiamo una quantità di documenti enorme. Decido di partire dall'inizio del *Traité di métaphysique* e di cercare ogni parola di una frase scelta a caso su Orion, il catalogo on-line della biblioteca di UCLA. Nel *Traité di métaphysique*, uno scritto che Voltaire lasciò incompiuto e uscì postumo, si racconta di un essere che arriva dallo spazio e atterra in quello che oggi è il Sudafrica. Cerco il termine *Cafrière*, che compare all'inizio di questo scritto e non ho trovato niente. Allora cerco *Cafres*: trovo sette titoli e vado a vedere il titolo più antico – ecco che qui scatta un'iterazione – e per puro caso scopro che è disponibile in fotocopia sugli scaffali di UCLA. Mi metto a leggere questo scritto rapidamente; l'autore, Jean-Pierre Purry, mi era ignoto. Da quel momento ho lavorato per un paio di anni su questo caso. Ho scoperto che Purry era un calvinista di Neuchâtel e sono stato a Neuchâtel a lavorare sulle sue carte che erano rimaste lì. Arrivo dalla stazione e vedo nella piazza una statua di David Purry, uno dei figli di Jean-Pierre, che aveva fatto una fortuna con la tratta degli schiavi in Brasile e aveva lasciato una quantità di soldi a Neuchâtel... È un caso anche questo: un caso esemplare dell'altra faccia del colonialismo. Jean-Pierre Purry fu un teorico precoce del colonialismo europeo, e la ricchezza del suo caso mi è parsa tale da proporre una sorta di dialogo metaforico tra Marx e Weber. Rispetto a Marx, infatti, Purry mostra che nella storia del colonialismo europeo la motivazione religiosa fu importantissima; ma mostra anche la percezione e consapevolezza della violenza legata alla colonizzazione, che Weber ha messo tra parentesi. Nella sua anomalia, questo caso permette una generalizzazione. Ma delle domande o delle risposte? Qui credo che la distinzione non sia particolarmente rilevante. Anche se diamo delle risposte, queste sono destinate a diventare domande.

¹⁹ C. Ginzburg, *La lettera uccide*, p. XI e p. 140.

CP Nella prefazione a La lettera uccide – la raccolta che include il saggio su Purry – hai indicato come modello per la costruzione del libro quello degli Ansatzpunkte di cui ha parlato Auerbach; tu traduci Ansatzpunkte con ‘casi’, contrapposti alle grandi categorie astratte, alle teorie e alle narrazioni consolidate. A partire dalle vicende e dagli scritti di Purry, ad esempio, due interpretazioni classiche del colonialismo vengono fatte passare attraverso la griglia di verifica di un caso concreto. Seguendo il modello degli Ansatzpunkte, La lettera uccide propone un giro del mondo attraverso una selezione di casi capaci di farci osservare una serie di oggetti storiografici particolari, ma anche di ‘girare il microscopio’ e mettere in prospettiva critica i modelli conoscitivi e interpretativi che ne mediano la nostra comprensione. L’autoanalisi e l’uso delle proprie stesse esperienze di ricerca come ‘casi’ è un altro elemento su cui hai insistito molto.

CG È uscito un libro di due storici brasiliani, intitolato *A forma e o tempo* (ne è uscita anche la versione inglese) e l’insistenza dei due autori è proprio su Auerbach e Spitzer²⁰. E in un volume che sta per uscire sulla microstoria, curato da uno storico islandese e uno di questi due brasiliani – il che la dice lunga sulla geopolitica, elemento che secondo me spiega l’inaspettata fortuna della microstoria – mi hanno chiesto di scrivere un saggio, che ho scritto, su microstoria e filologia. Tu hai ragione di sottolineare questo elemento, ma a me gli elementi paiono tre. Da un lato c’è una battuta di Traube: riconoscere la mano di uno scrivente *ex auro Raphaelum Urbinatem*, un omaggio a Cuvier e, insieme, un omaggio a Morelli. Traube, questo grande paleografo che è stato così importante per Pasquali e poi per Campana, aveva delineato il rapporto che, in termini pasqualiani, è quello tra storia della tradizione e critica del testo. Io per tanti anni, senza aver ancora letto Traube, parlavo del foglio di carta che, su una faccia, ha ciò che sul foglio è stato costruito, e sull’altra faccia ciò che ci dice in termini di riferimento alla realtà. Non possiamo capire in che modo e fino a quanto un documento ci parla della realtà se non teniamo conto del modo in cui è stato costruito. Ma c’è anche un terzo elemento, e cioè come noi ci accostiamo ai documenti, quindi l’elemento soggettivo nella ricerca.

CP *Rispetto alla traiettoria che abbiamo tracciato fin qui, nonostante la centralità della riflessione sui casi, l’interesse per la casuistica come fenomeno storico è arrivato piuttosto tardi. Recentemente hai pubblicato due lavori dedicati a questo tema: il tuo libro Nondimanco. Machiavelli, Pascal (2018) e una raccolta di saggi curata insieme a Lucio Biasiori, A Historical Approach to Casuistry (2019), che contiene un tuo saggio sull’attacco di Pascal alla casuistica dei gesuiti. Il tuo lavoro sulla casuistica, però, non parte da Pascal ma, più sorprendentemente, da Machiavelli.*

²⁰ Cfr. D. Ferreira Carneiro, D. Rezende, *A forma e o tempo: decifrando Carlo Ginzburg*, São Paulo 2022.

CG Mi sono reso conto abbastanza presto che da parte mia c'era una riluttanza nei confronti della casuistica di tipo morale. Anche se nella mia educazione non si era mai parlato di casuistica, credo di aver citato una volta, a questo proposito, la prefazione di Bobbio alla pubblicazione degli scritti di mio padre²¹. Bobbio scrisse che mio padre gli sembrava l'incarnazione dell'imperativo categorico di Kant. Credo che questo mi sia arrivato e abbia agito: una sorta di ripugnanza istintiva per la casuistica e di rielaborazione secolarizzata della posizione di Pascal. Ma a un certo punto cosa è successo? L'11 settembre del 2001, l'attacco alle torri gemelle. Dovevo preparare il syllabus per i corsi che avrei fatto di lì a poco a UCLA e ho deciso immediatamente che il mio seminario per i *graduate students* sarebbe stato imperniato sopra una lettura del *Principe* di Machiavelli. Allora ho cominciato a cercare sulla rete seguendo la traccia della casuistica. Retrospectivamente (ma in tempi brevi, cioè di lì a poco) mi sono chiesto perché la casuistica. Le risposte che mi sono dato sono due. Una è un saggio di Croce su Machiavelli, che esce prima nel «Giornale d'Italia» (cosa inconsueta) nel 1924 e poi nella «Critica», in cui Croce parla della moralità di Machiavelli come qualcosa di ben diverso dagli esempi di 'casuistica controriformistica'. Ho letto questo saggio come una polemica implicita con lo scritto di Mussolini su Machiavelli, in cui di Machiavelli veniva esaltato il disprezzo per il popolo eccetera. Quindi la moralità di Machiavelli era un riferimento che poteva spiegare questa ricerca da parte mia sulla casuistica come elemento su cui costruire il syllabus. E dall'altra parte c'era un riferimento di Luigi Russo: in una raccolta di saggi su Machiavelli che uscì subito dopo la guerra, con una dedica alla memoria di mio padre e di Nello Rosselli, Russo parlava del discorso di Fra' Timoteo come di un esempio precoce di casuistica.

Dunque, ho cominciato a cercare e a un certo punto mi sono imbattuto in un saggio di un gesuita italiano, Franco Mormando, che citava una predica di Bernardino da Siena, che a sua volta citava un testo di Giovanni d'Andrea. Lì ho avuto un soprassalto, perché nel preparare il syllabus avevo fatto una serie di letture, tra cui anche il *Libro dei ricordi* del padre di Machiavelli, Bernardo, che fino ad allora era stato letto, mi pareva, solo piluccando i riferimenti al figlio. Leggendolo invece per esteso, si trovano riferimenti ai libri comprati, tra cui uno di Giovanni d'Andrea. Per me Giovanni d'Andrea era solo un nome, però questa coincidenza mi ha colpito e allora sono andato a vedere e ho scoperto che in effetti quando Fra' Timoteo dice di aver compulsato molti libri prima di esporre la sua argomentazione, rivolta a Lucrezia, per dimostrare che l'adulterio non è un peccato, introduce un'argomentazione di tipo casuistico molto simile a quella di Giovanni d'Andrea sull'usura come accettabile in certe circostanze (c'è anche, in entrambi i casi, un riferimento a Loth e alle sue figlie). Di qui la conclusione che Machiavelli aveva letto Giovanni d'Andrea nella biblioteca del padre. Solo a quel punto mi è venuto in mente che i capitoli centrali del *Principe* sono scanditi da quel 'nondimanco'. Oggi penso al click di Spitzer,

²¹ Cfr. L. Ginzburg, *Scritti*, Torino 1964.

che è il click della macchina fotografica, ma al *nondimanco* sono arrivato in questa maniera tortuosa. A questo punto ho costruito una lettura di Machiavelli in cui questo rapporto con la casuistica medievale è importantissimo. La cosa può sembrare paradossale, perché uno dei protagonisti del Rinascimento risulta influenzato da uno studioso di diritto canonico morto nel 1348. Ho poi seguito questa pista e ho trovato delle tracce di casuistica, cosa ancora più paradossale, in Pascal. Nella prefazione a *Nondimanco*, esordisco spiegando che la virgola del sottotitolo – *Machiavelli, Pascal* – è sia una congiunzione che una disgiunzione. C'è quindi un'ambiguità, e questo rinvia alla *Teologia politica* di Schmitt e a una fonte nascosta di Schmitt: questo è un tema che non ho sviluppato, ma volevo dare un pugno in faccia al lettore prima di cominciare il libro. C'è un passo di Pascal che Schmitt legge, rielabora e non cita.

Schmitt: «Sovrano è chi decide sullo stato d'eccezione». «Tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati. Non solo in base al loro sviluppo storico, poiché essi sono passati alla dottrina dello Stato dalla teologia, come ad esempio il Dio onnipotente che è divenuto l'onnipotente legislatore, ma anche nella loro struttura sistematica, la cui conoscenza è necessaria per una considerazione sociologica di questi concetti. Lo stato di eccezione ha per la giurisprudenza un significato analogo al miracolo nella teologia».

Pascal: «Gli stati perirebbero se non si facessero piegare spesso le leggi alla necessità, ma la religione non ha mai ceduto a questo e non ne ha approfittato. Perciò occorrono questi adattamenti [*accommodements*] oppure dei miracoli»²².

Persino Pascal, che si è impegnato in una feroce polemica contro la casuistica, soprattutto gesuitica, riconosce che ci sono situazioni in cui bisogna venire a patti con quello che la realtà impone.

L'intervista è stata registrata a Bologna il 7 ottobre 2024.

Bibliografia

- Biasiori, L., Ginzburg, C. (a cura di). 2019. *A Historical Approach to Casuistry: Norms and Exceptions in a Comparative Perspective*, London, Bloomsbury.
- Certeau, M. de. 1970. *La Possession de Loudun*, Paris, Julliard.
- de Martino, E. 1948. *Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo*, Torino, Einaudi.
- Ferreira Carneiro, D., Rezende, D. 2022. *A forma e o tempo: decifrando Carlo Ginzburg*, São Paulo, Alameda.
- Forrester, J. 2017. *Thinking in Cases*, Cambridge, Polity.

²² I due passi sono citati in C. Ginzburg, *Nondimanco. Machiavelli, Pascal*, pp. 10-11.

- Ginzburg, C. 1965. *A proposito della raccolta dei saggi storici di Marc Bloch*, «Studi medievali», 3, 6, pp. 335-353.
- Ginzburg, C. 2018. *Nondimanco. Machiavelli, Pascal*, Milano, Adelphi.
- Ginzburg, C. 2019. *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Milano, Adelphi.
- Ginzburg, C. 2020. *Disciplines, Serendipity, Case Studies*, «European Review», 28, 1, pp. 1-17.
- Ginzburg, C. 2021. *Conversare con Orion*, in Id., *La lettera uccide*, Milano, Adelphi, pp. 135-141.
- Ginzburg, C. 2021. *Le nostre parole, e le loro. Una riflessione sul mestiere di storico, oggi*, in Id., *La lettera uccide*, Milano, Adelphi, pp. 69-86.
- Ginzburg, C. 2023. *Stregoneria e pietà popolare. Note a proposito di un processo modenese del 1519*, in Id., *Miti emblemi spie. Morfologia e storia*, Milano, Adelphi, pp. 25-47.
- Ginzburg, L. 1964. *Scritti*, Torino, Einaudi.
- Hacking, I. 1990. *The Taming of Chance*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Jolles, A. 1980. *Forme semplici*, Milano, Mursia.
- Kuhn, Th. 1962. *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago, University of Chicago Press.
- Moretti, F. 2022. *Eccezioni, norme, casi limite, Carlo Ginzburg*, in Id., *Falso movimento. La svolta quantitativa nello studio della letteratura*, Milano, Nottetempo, pp. 39-54.
- Peyronel Rambaldi, S. 2024. *L'eresia di un contadino. Storia di Pighino Baroni del feudo di Savignano (XVI sec.)*, Roma, Viella.
- Shirokogoroff, S.M. 1935. *The Psychomental Complex of the Tungus*, London, Kegan Paul & Co.
- Timpanaro, S. 1974. *Il lapsus freudiano: psicanalisi e critica testuale*, Firenze, La nuova Italia.

Cora Presezzi
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
✉ cora.presezzi@uniroma1.it